

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 536 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Маждид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Ekspert siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	

O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MIKROMOLIYAVIY XIZMATLAR ORQALI ISH BILAN BANDLIKNI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Email: khumoyun199903@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi moliyaviy xizmatlardan chetda qolgan aholi qatlamini bandlikka jalb qilish ehtiyoji bilan asoslanadi. Shariatga mos moliyaviy vositalarning imkoniyatlari o'rganilgan. Metodologiyada normativ-huquqiy tahlil, qiyosiy tahlil va empirik ma'lumotlar asosida baholash usuli qo'llangan. Natijalar shundan dalolat beradiki, qarz al-hasana, mudaraba kabi vositalar kichik biznesni qo'llab-quvvatlashda samarali hisoblanadi. Muallif ushbu modelni O'zbekiston sharoitida joriy etish bo'yicha ilmiy takliflar bildirgan.

Kalit so'zlar: Islomiy mikromoliya, ish bilan bandlik, qarz al-hasana, mudaraba, shariat moliyasi, O'zbekiston, mikroredit.

Abstract: The article analyzes the prospects of increasing employment in Uzbekistan through Islamic microfinance services. The relevance of the study is based on the need to engage population segments excluded from financial services in employment. The potential of Sharia-compliant financial instruments is examined. The methodology involves normative-legal analysis, comparative analysis, and assessment based on empirical data. The findings indicate that instruments such as qard al-hasana and mudarabah are effective in supporting small businesses. The author presents scientific proposals for implementing this model under Uzbekistan's conditions.

Key words: Islamic microfinance, employment, qard al-hasana, mudarabah, Sharia finance, Uzbekistan, microcredit.

Аннотация: В статье проанализированы перспективы повышения занятости через исламские микрофинансовые услуги в Узбекистане. Актуальность исследования обоснована необходимостью вовлечения в занятость слоёв населения, находящихся вне сферы финансовых услуг. Изучены возможности финансовых инструментов, соответствующих шариату. В методологии использованы нормативно-правовой анализ, сравнительный анализ и метод оценки на основе эмпирических данных. Результаты свидетельствуют о том, что такие инструменты, как карз аль-хасана и мудараба, являются эффективными в поддержке малого бизнеса. Автор выдвинул научные предложения по внедрению данной модели в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Исламские микрофинансы, занятость, карз аль-хасана, мудараба, исламские финансы, Узбекистан, микрокредит.

KIRISH

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar jarayonida aholi bandligini ta'minlash, ayniqsa yoshlar, ayollar, kam ta'minlangan va moliyaviy xizmatlardan chetda qolgan qatlamlarni faol mehnat bozoriga jalb qilish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Bu yo'nalishda davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, kredit-lizing xizmatlarini kengaytirish va kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha bir qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Biroq amaliyotda an'anaviy moliyaviy institutlar tomonidan barcha aholi qatlamlarini qamrab olish, xususan shariat qoidalariga amal qiluvchi yoki foizsiz moliyalashtirishga muhtoj shaxslarga qulay shart-sharoit yaratish borasida hali yetarli natijalarga erishilmagan.

Islomiy mikromoliyaviy xizmatlar — bu moliyaviy resurslarga ega bo'lmagan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, shariatga mos ravishda tashkil etilgan moliyalashtirish mexanizmi bo'lib, u foizsiz qarz berish, daromaddan ulush ajratish, sheriklik asosida biznes boshlash kabi vositalarni o'z ichiga oladi. Mazkur xizmatlar rivojlanayotgan mamlakatlarda, xususan Indoneziya, Misr, Bangladesh, Nigeriya va Pokiston kabi davlatlarda kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va ish o'rinlari yaratishda muhim omilga aylangan. Ushbu tajriba O'zbekiston uchun ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, milliy iqtisodiy sharoitga mos ravishda joriy etish imkoniyatlari mavjud.

Tadqiqotning asosiy muammosi — O'zbekistonda ish bilan band bo'lmagan aholi qatlamini islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali moliyaviy tizimga jalb qilish imkoniyatlari va undagi to'siqlarni aniqlashdan iborat. Shu asosda tadqiqotning maqsadi — shariatga muvofiq mikromoliya vositalari orqali ish bilan bandlikni oshirish mexanizmlarini ilmiy asoslash, ularning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini tahlil qilish hamda amalda joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda quyidagi asosiy vazifalar belgilanadi:

islomiy moliyaviy xizmatlarning nazariy-huquqiy asoslarini ochib berish;

xalqaro amaliyotda islomiy mikromoliya modellari orqali bandlikni ta'minlash bo'yicha erishilgan natijalarni tahlil qilish;

O'zbekistondagi mavjud moliyaviy muhitni baholash va unda islomiy moliyaviy xizmatlarning o'rnini aniqlash;

amaliy joriy etish uchun normativ-tashkiliy takliflar tayyorlash.

Tadqiqot obyekti — O'zbekistondagi moliyaviy xizmatlardan chetda qolgan aholi guruhlari hamda ular uchun mo'ljallangan foizsiz moliyalashtirish mexanizmlaridir. Predmeti esa — islomiy mikromoliya vositalarining ish bilan bandlikni oshirishdagi ta'sir mexanizmi hisoblanadi.

Maqolaning keyingi qismlarida tadqiqot metodologiyasi, tahlil va natijalar, islomiy mikromoliyaviy vositalarning imkoniyatlari, ularni O'zbekistonda joriy etish istiqbollari hamda muallifning amaliy takliflari batafsil yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islomiy mikromoliya sohasidagi ilmiy izlanishlar shundan dalolat beradiki, mazkur model an'anaviy foizli moliyaviy tizimdan farqli ravishda, ijtimoiy adolat, sheriklik va moliyaviy inklyuziya tamoyillariga asoslanadi. Muhammad Umer Chapra islomiy iqtisodiyot va moliya sohasidagi fundamental tadqiqotlarida islomiy moliyaviy xizmatlar, xususan qarz al-hasana, mudaraba va musharaka kabi vositalarning ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy tenglikni ta'minlashdagi o'rnini tahlil qilgan. Uning asarlarida moliya tizimida axloqiy qadriyatlar ustuvor bo'lishi zarurligi alohida ta'kidlanadi.

Islom taraqqiyot banki huzuridagi Islamic Research and Training Institute tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mikromoliyaviy xizmatlar orqali ayollar va yoshlarni kichik biznesga jalb qilish imkoniyatlari chuqur tahlil qilingan. Jumladan, Sudan va Indoneziya tajribalarida shariat asosidagi moliyaviy institutlar orqali minglab oilalar barqaror daromad manbaiga ega bo'lgani qayd etilgan. Bu yerda e'tiborli jihat — moliyaviy vositalar kredit emas, balki sheriklik asosida amalga oshiriladi.

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) xalqaro tadqiqot guruhi tomonidan tayyorlangan "Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche" nomli hisobotda foizsiz mikromoliyaviy mahsulotlarning jahon bozorida o'sish sur'atlari, ularni tartibga soluvchi qonunchilik, moliyaviy savodxonlik bilan bog'liq muammolar hamda musulmon aholisi ko'p bo'lgan mamlakatlarda bunday xizmatlarga yuqori talab mavjudligi dalillarga asoslangan holda yoritilgan.

Hafas Gambo va Abdulaziz Mikail kabi olimlar Nigeriyadagi islomiy mikromoliyaviy institutlarning ish bilan bandlikka ta'siri bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida shunday xulosaga kelishgan: mudaraba asosida moliyalashtirilgan shaxslarning 70 foizi doimiy daromad manbaiga ega bo'lgan va oila farovonligiga erishgan. Ularning ishlarida shariat moliyasi orqali barqaror bandlikni ta'minlash uchun huquqiy muhit, diniy moslik va moliyaviy xizmatlarga yetishim imkoniyati hal qiluvchi omillar sifatida ko'rsatilgan.

O'zbekiston bo'yicha esa Hafiz Ahmad tomonidan chop etilgan maqolada mamlakatdagi islomiy moliyaviy xizmatlarning rivojlanish istiqbollari chuqur tahlil qilingan. Muallif shariatga mos qonunchilikning yetarli emasligi, kadrlar salohiyatining pastligi va aholining moliyaviy savodxonligi muammosini tilga oladi. Shunga qaramay, maqolada ijtimoiy jihatdan adolatli moliyalashtirish vositalarini tatbiq etish orqali ishsizlikni kamaytirish imkoniyati mavjudligi e'tirof etiladi.

Bundan tashqari, Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi tomonidan moliyaviy inklyuziya bo'yicha chop etilgan hisobotlar islomiy mikromoliyaviy xizmatlarning bandlik va ijtimoiy himoya sohasidagi ta'sirini empirik dalillar asosida ko'rsatadi. Bu manbalarda, ayniqsa iqtisodiyoti o'tish davrida bo'lgan mamlakatlarda islomiy mikromoliya kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lishi qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan xalqaro ilmiy jurnallar, CGAP va islomiy moliya tashkilotlari hisobotlari, shuningdek, Jahon banki va BMT kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari asosida to'plandi. Tahlil jarayonida qiyosiy tahlil, normativ-huquqiy tahlil hamda mazmunli kontent tahlili usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida to'plangan ma'lumotlar asosida O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali aholi bandligini oshirish imkoniyatlari o'rganildi. Xalqaro amaliyotlar, xususan Indoneziya, Bangladesh, Nigeriya va Sudan davlatlaridagi tajriba tahlil qilindi va ushbu mamlakatlarda shariatga mos mikromoliya mexanizmlarining ish o'rinlari yaratish, daromad manbalarini shakllantirish hamda kichik biznesni rivojlantirishda yuqori samaradorlik bergani aniqlandi.

Islomiy moliyaviy xizmatlarning O'zbekistondagi holati ham tadqiq etildi. Mavjud bank tizimida foizli kreditlash modeli ustuvor bo'lgani sababli, kam ta'minlangan va moliyaviy xizmatlardan chetda qolgan aholi qatlamlari ko'pincha rasmiy moliya bozoriga kira olmaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ana shu guruhlar islomiy mikromoliyaviy xizmatlar – xususan qarz al-hasana, mudaraba, ijara va vakillik kabi shakllarga yuqori qiziqish bildirmoqda.

Quyida jadval orqali ayrim mamlakatlarda islomiy mikromoliyaviy xizmatlarning ish bilan bandlikka ta'siriga oid raqamlar keltirilgan:

1-jadval. Islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish bo'yicha ayrim mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitidagi potentsial imkoniyatlar taqqoslamasi

Mamlakat	Asosiy model	Bandlik o'sishi (%)	Aholi qamrovi (%)	E'tiborli natija
Indoneziya	Mudaraba, qarz al-hasana	35 %	60 %	Ayollar tadbirkorligi ikki baravarga oshgan
Bangladesh	Ijara, qarz al-hasana	40 %	52 %	Hunarmandchilikda doimiy daromad manbalari shakllangan
Nigeriya	Mudaraba	30 %	48 %	Yoshlar startap faoliyati sezilarli darajada faollashgan
O'zbekiston*	(Potensial tahlil)	25–40 % (taxminan)	40–45 % (so'rov asosida)	Kam ta'minlangan aholi mikrokreditga ehtiyoj bildirgan

O'zbekistondagi so'rov va tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, ishsizlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda, ayniqsa Qashqadaryo, Surxondaryo va Andijon viloyatlarida islomiy moliyaviy xizmatlar orqali kichik tadbirkorlikni boshlash imkoniyatini so'rganlar ulushi 60 foizdan oshgan. Respondentlarning ko'pchiligi shariat qoidalariga mos bo'lgan va foizsiz moliyalashtirishni ma'qul ko'rgan. Bu holat CGAP va IsDB tomonidan ilgari surilgan xulosalar bilan uyg'un: islomiy mikromoliya xizmatlari moliyaviy inklyuziyani kengaytirish orqali ishsizlikni kamaytirishda samarali vosita hisoblanadi.

Shu bilan birga, mudaraba va musharaka modeli asosidagi sheriklik loyihalari orqali mikrobiznesda ish o'rinlari yaratish imkoniyati ham yuqori baholandi. Mazkur tahlillarga ko'ra, agar islomiy moliyaviy institutlar maxsus loyihalar asosida tashkil etilsa, ular kam ta'minlangan aholi qatlamlarining 40–45 foizini moliyaviy aylanmaga jalb etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, shariatga asoslangan mikromoliyaviy xizmatlar ish bilan bandlikni oshirishda nafaqat moddiy, balki ma'naviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ham ta'minlaydi. Bu esa aholi daromad manbalarining barqarorlashuvi, norasmiy sektordagi faoliyatni rasmiylashtirish, ayollar va yoshlarning iqtisodiy jarayonlardagi ishtirokini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, islomiy mikromoliyaviy xizmatlar O'zbekistonda ish bilan bandlikni oshirish, ayniqsa kam ta'minlangan va rasmiy moliyaviy tizimdan chetda qolgan aholi qatlamlarini iqtisodiy faollikka jalb etishda katta salohiyatga ega. Xalqaro tajriba — Indoneziya, Bangladesh, Nigeriya va Sudan kabi mamlakatlarda shariatga mos moliyaviy vositalar orqali minglab ish o'rinlari yaratilgani — bu modelning samaradorligini amalda isbotlaydi.

Mazkur xizmatlar faqat foizsiz kreditlash emas, balki hamkorlik, adolat, ishonch va ijtimoiy mas'uliyatga asoslangan moliyaviy munosabatlarni rivojlantiradi. Qarz al-hasana, mudaraba, ijara va musharaka kabi

moliyaviy vositalar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yoshlar, ayollar va ijtimoiy ehtiyojmand guruhlar uchun moliyaviy imkoniyatlarni ochib beradi.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, aholi islomiy moliyaviy xizmatlarga ijobiy munosabatda bo'lib, shariat asosidagi mikrokreditlar orqali o'z biznesini boshlash istagini bildirgan. Bu holat aholining foizsiz moliyalashtirishga bo'lgan yuqori talabini, moliyaviy adolatga bo'lgan ehtiyojni va mavjud bank tizimiga bo'lgan ishonchning cheklanganligini ko'rsatadi.

Yuqorida keltirilgan xulosalar asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Islomiy moliya uchun huquqiy asoslarni yaratish – O'zbekistonda shariatga mos moliyaviy xizmatlarni qonuniy tarzda tashkil etish uchun alohida normativ-huquqiy baza ishlab chiqilishi zarur.

Pilot loyihalarni amalga oshirish – Boshlang'ich bosqichda ayrim hududlarda (Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo) islomiy mikromoliyaviy markazlar tashkil etilib, ular orqali kam ta'minlangan aholiga foizsiz kredit, mudaraba va ijara shartlari asosida moliyaviy ko'mak ko'rsatilishi mumkin.

Aholi va tadbirkorlar o'rtasida moliyaviy savodxonlikni oshirish – Shariat moliyasi mexanizmlari, ularning afzalliklari va huquqiy asoslari bo'yicha keng targ'ibot va o'quv dasturlari amalga oshirilishi zarur.

Islomiy mikromoliyaviy muassasalar faoliyatini raqamlashtirish – Onlayn platformalar orqali arizalar qabul qilish, mablag' ajratish va monitoringni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Xorijiy tajriba va hamkorlikdan foydalanish – IsDB, IRTI va CGAP kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda kadrlar tayyorlash, modullar ishlab chiqish va moliyaviy resurslarni jalb qilish bo'yicha kelishuvlar yo'lga qo'yilishi lozim.

Kichik tadbirkorlik va startaplar uchun maxsus dasturlar – Mudaraba va musharaka asosida yoshlar, ayollar va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari uchun grant va investitsiya dasturlari tashkil etilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlardan samarali foydalanish orqali ish bilan bandlik darajasini oshirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va moliyaviy inklyuziyani kuchaytirish imkoniyati yuqori. Buni amalga oshirish uchun davlat, xususiy sektor va jamiyatning o'zaro hamkorligida tizimli yondashuv talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chapra, M. U. Islamic Economics and Finance: A Primer. – Jidda: Islamic Research and Training Institute.
2. Karim, N., Tarazi, M., Reille, X. Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche. – Washington: CGAP Focus Note No. 49.
3. Ahmad, H. A. Shariatga asoslangan mikromoliya modeli. // International Journal of Islamic Finance. – Vol. 5, Issue 2.
4. Gambo, H., Mikail, A. Impact of Islamic Microfinance on Employment Generation in Nigeria. // International Journal of Business and Management Studies.
5. Islamic Research and Training Institute. The Role of Islamic Microfinance in Financial Inclusion. – Jidda: Islamic Development Bank.
6. World Bank. Financial Inclusion Global Findex Report. – Washington: World Bank Group.
7. United Nations Development Programme. Inclusive Finance for Development: The Role of Islamic Microfinance. – New York: UNDP.
8. Obidov, M. I. Islomiy moliyalashtirishning nazariy asoslari va rivojlanish istiqbollari. // Iqtisodiyot va ta'lim. – Toshkent: 2023 – № 4. – B. 115–122.
9. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. Islomiy moliyaviy xizmatlar konsepsiyasi loyihasi. – Toshkent: www.lex.uz portali.
10. Islamic Finance News. Islamic Microfinance: A Tool for Financial Inclusion? – Kuala Lumpur: Redmoney Group.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>